

TÚRK HÁM QARAQALPAQ TILINDEGI FRAZEOLIGIZMLERDIŃ IZERTLENIWI

A.O.Djumabaev - magistrant

Ilimiy basshi: A.K.Pirniyazova - f.i.d.,prof.

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı

djumabaevalp88@mail.ru +998932548823

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15462955>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi:16-may 2025 yil

Ma'qullandi:18-may 2025 yil

Nashr qilindi: 19-may 2025 yil

KEY WORDS

frazeologizm, salıstırmalı analiz,

frazeologiyalıq birlik, frazeologiya.

ABSTRACT

Frazeologizmler – hár bir tildiŃ baylıǵı hám ózine tánligin kórsetiwshi birlik. Olar bir pútin mánige iye bolǵan, biraq grammatikalıq jaqtan erkin bóleklerden ibarat birikpe.

Kirisiw. Ol tek ǵana belgili bir tilge tán hám kóbinese onıń ulıwmalıq mánisi quramındaǵı sózlerdiŃ mánisinen uzaqlasqan idioma yáki sóz birikpeleri bolıp keledi. Sol sebepli olar til iliminde belgili bir mánini ańlatıwshı birikpeler tárizinde áhmiyetli orın tutadı. Bul túsinik ilimge birinshi márte rus ilimpazı V.V.Vinogradov tárepinen kirgizilgen. Ol bul haqqında: "Frazeologizm – ózgermeytuǵın sóz birikpesi bolıp, onıń ulıwmalıq mánisi quramındaǵı bóleklerdiŃ individual mánilerinen kelip shıqqaydı." – dep aytıp ótken edi [5]. Túrkiy tillerdegi frazeologizmlerdiŃ kelip shıǵıwı da uzaq tariyxqa barıp taqaladı. Atap aytqanda Mahmud QashqariydiŃ "Devonu Luǵatit at – Túrkiy " kitabında (1072-1074) túrkiy tillerdiŃ sózlik baylıǵı menen qatar frazeologiyalıq birlikleri haqqında da bahalı maǵlıwmatlar keltirilgen. Sol sebepli bul shıǵarma barlıq túrkiy tilles xalıqlardıń birinshi frazeologiyalıq derekleriniń biri bolıp esaplanadı. Frazeologiyalıq birlikler túrkiy xalıqlardıń túrli sociyallıq hám mádeniy ózgerislerine qaramastan rawajlanıp, házirgi kúnge shekem jetip kelgen.

Biz jazba hám awızeki tillerde ańlı hám ańsız tárizde qollanılatuǵın bul sózler ańlatajaq pikirdiŃ úlken quramlıq bólegin quraydı. Shıǵarmalar tiline ótkirlik qosıw maqsetinde qollanılatuǵın frazeologizmler júdá áhmiyetli element bolıp, shayır hám jazıwshılar olardı itibardan shette qaldıra almaydı. Naqıl-maqallar sıyaqlı frazeologizmler de kóp mánini az sóz benen ańlatıwdıń eń jaqsı úlgisi bolıp tabıladı. Songı jıllarda frazeologizmlerge baylanıslı kóplegen ilimiy izertlew jumısları alıp barılmaqta. Tyurkologiyada olarǵa baylanıslı birinshi ilimiy izertlewler XX ásirdiŃ 40-jıllarında ámelge asırıldı. Al 50-jıllardan keyin bolsa frazeologizmler til iliminde óz aldına bir taraw sıpatında qalıplesti hám úyrenile basladı. Eń aldı menen hár bir xalıq ádebiy tildegi frazeologizmlerdi izertlew arqalı olardı klassifikaciyalaw yaǵnıy belgili bir toparlarǵı bóliwdi óz aldına maqset etip qoydı. Tilshi ilimpazlar tárepinen túrli jıllarda shıǵarılgan ilimiy jumıslar atap aytqanda: túrk tilindegi frazeologizmler haqqında A.Dolganov (Пути развития идиом в современном турецком языке. Москва, 1952), ózbek tili boyınsha Sh.Raxmatullaev (Основные грамматические особенности образных глагольных фразеологических единиц современного узбекского языка. Ташкент, 1952), uǵur tili boyınsha Ch.Sayfullin (Устойчивые словосочетания в современном югурскком языке. Ленинград, 1953) hám S.Djaparbekova (Толковый словарь фразеологии уйгурского языка. Алматы, 1993), tatar tili boyınsha G.Axatov

(Фразеологические выражения в татарском языке. Казань, 1954) hám N.Izenbet (Фразеологический словарь татарского языка. Казань, 1989), azerbayjan tili boynsha A.Bayramov (Устойчивые словосочетания в азербайджанском языке. Ленинград, 1959), túrkmen tili boynsha K.Babaev (Идиома в туркменском языке. Ашхабад, 1963), qırǵız tili boynsha S.Osmanova (Идиома в кыргызском языке. Фрунзе, 1969), qumıq tili boynsha K.Daybova (Фразеология кумыкского языка. Москва, 1973), qarashay tili boynsha Z.Djarashueva (Вопросы фразеологии современного Карачаево-Балкарского языка. Баку, 1973), bashqurt tili boynsha Z.Uraksin (Фразеология башкирского языка. Москва, 1976), yakut tili boynsha A.Nelunov (Глагольная фразеология якутского языка. Абакан, 1979), shubash tili boynsha bolsa M.Chernov (Фразеология современного чувашского языка. Чебоксары, 1985) buǵan ayqın misal bola aladi.

Türk tili de frazeologizmlerge júdá bay tillerdiń biri.Dáslep türk tilindegi frazeologizmler "darbimesel", "tabir", "ıstılah" sıyaqlı terminler menen atalǵan, biraq 1935-jılda Istanbuldaǵı "Türk tili ilimiy izertlew shólkemi" tárepinen "deyim" termini engizilgen hám házirgi kúnge shekem ol usılay atalıp kelmekte.Túrkshe frazeologiyalıq birliklerdi izetlew leksikografiya hám folklorıdı úyreniwge bolǵan qızıǵıwshılıqtıń artıwı nátiyjesinde baslanǵan.

Birinshi ilimiy izertlewler XIX ásirdiń aqırı XX ásirdiń baslarında atap aytqanda:Ahmet Vefik Paşa (1823-1891) "Lehçe-i Osmani" kitabı Osmanlı túrkshesiniń frazeologiyalıq baylıǵın toplaǵan birinshi ilimiy jumıslardıń biri bolıp, onda avtor bul tarawdı sistemalı úyreniwge tiykar salǵan.Şemsettin Sami (1850-1904) "Kamus-ı Túrki" sózligi türk tiliniń klassik shıǵarmalarınan biri bolıp, onda sózlerdi semantikalıq jaqtan ashıp beriw hám frazeologiyalıq birliklerdi túsindiriw arqalı türk tiliniń sóz baylıǵın jámiyetshilikke en jaydırǵan. Fuad Köprülü (1890-1966) "Türk Edebiyatı Tarihi" shıǵarmasında türk xalqı ádebiyatı hám xalıq awızeki dóretpelerindegi frazeologizmlerdiń kelip shıǵıw dereklerin tereń analiz qılǵan.Olar til ilimine úlken úles qosıw arqalı bul tarawdıń rawajlanıwında jetekshilerden biri boldı.Sózsiz olardıń ilimiy miynetleri türk tiliniń baylıǵın saqlaw hám úyreniwde júdá bahalı derek bolıp tabıladı.

Respublika dáwiri izertlewleri. Türk tilin modernizaciya qılıw hám milliy tildi rawajlandırıw háreketi bul dáwirde frazeologiyalıq birliklerdi ele de tereńrek izertlewdi talap etti. Ómer Asım Aksoy (1898-1993) "Deyim Sözlüǵú" shıǵarmasında türk tiliniń tariyxıy rawajlanıwı hám frazeologizmlerdiń ádebiy shıǵarmalarda qollanıwın úyrengen. Al "Atasózler ve Deyimler Sözlüǵú" shıǵarmasında bolsa, hár bir frazeologizmiń semantikalıq hám mádeniy kontekstte qalay qollanıwın úyreniw arqalı olardı sistemalı analizlegen. Sonday-aq ol frazeologizmlerdiń túrli dialektlerde qollanıwı, semantikalıq analizi hám sociyallıq ómirdegi ornın úyrenip,olardı ilimiy tiykarda sistemalastırǵan. Besim Atalay (1882-1965)"Divan-ı Lúgati't-Türk" shıǵarmasındaǵı eski túrkiy frazeologiyalıq birliklerdiń házirgi zamanagóy türk tilindegi ekvivalentlerin tapqan hám olardıń semantikalıq táreplerin úyreniwge úlken úles qosqan. Ali Púsküllüoǵlu(1935-2008) "Türkçe Deyimler Sözlüǵú" shıǵarmasında türk tilindegi frazeologizmlerdiń mánileri hám olardıń qollanıw orınları haqqında sóz etiledi. Doǵan Aksan(1929-2010) "Türkçenin Sözvarlıǵı" kitabında türk tilindegi frazeologizmlerdi semantikalıq hám kontekstual tárepten analizlegen. Joqarıda atı atalǵan ilimpazlar respublika dáwirinde frazeologizm til iliminde óz aldına bir taraw retinde úyreniliwine úlken úles qosqan.

Zamanagóy izertlewler(búǵúngi kún) Lingvistikalıq kóz qaraslardıń rawajlanıwı menen frazeologiyalıq birliklerdiń semantikalıq, pragmatikalıq hám mádeniy aspektlerin úyreniwge úlken itibar qaratıldı. Atap aytqanda, Isa Ózkan "Türkçede Deyimlerin Anlambilimsel İncelenmesi" ilimiy jumısında túrkshe frazeologizmlerdiń semantikalıq dúzilisi boynsha ilimiy izertlewler alıp barǵan. Dr.Osman Ózer "Türkçede Deyimlerin Kóken Bilgisi"

shıǵarmasında túrkshe frazeologiyalıq birliklerdiń kelip shıǵıwı haqqında izertlegen. Al "Deyimlerin Kúltúrel ve Sosial Boyutları " miynetinde bolsa, frazeologiyalıq birliklerdiń mádeniy hám sociyallıq táreplerin analiz qılǵan. Necmi Akyalcın "Türkçe Deyimler Sözlüklerine Alınmış, Deyim Olmayan Kimi Söz Öbeklerine İlişkin Bir Değerlendirme" maqalasında túrkshe frazeologiyalıq sözlüklere kiritilgen, biraq negizinde frazeologiyalıq birlik bolmaǵan söz birikpeleri analizlegen. Esin Al "Türkçe Deyimlerde Söz Metaforaları Üzerine Bir Değerlendirme" maqalasında túrkshe frazeologiyalıq birliklerdegi metaforalarǵa tallaw jasalǵan. Ahmet Turan Sinan "Türk Dünyasında Deyim Bilimi Çalışmaları" atlı miynetinde türk dünyasında frazeologizm boyınsha alıp barılǵan izertlewler haqqında ulıwma maǵlıwmatlar berilgen. Olar joqarıdaǵı ilimiy miynetleri arqalı frazeologiyanı izertlewdiń jańa dáwirin ashıp beriw menen qatar jas ilimpazlarǵa bul tarawda ele de izertleniwı kerek bolǵan baǵdarlar bar ekenligin ilimiy kózqaraslar tiykarında dálillep berdi.

XX ásirdegi izertlewler. Qaraqalpaq til biliminde frazeologizmlerdi til birligi sıpatında úyreniw XX ásirdeń 50-jıllarınan keyin baslandı. N.A. Baskakovtıń miyneti qaraqalpaq til bilimindegi dáslepki fundamental izertlew bolıp esaplanadı. Biraq ol frazeologizmlerdi óz aldına bólip kórsetpey tek ǵana xalıq awızeki ádebiyatınan oǵada kóp frazeologiyalıq úlgiler toplap, olardı frazeologiyalıq emes, leksikalıq, sintaksislik baǵdardaǵı tallawlar ushın mısallar sıpatında paydalanǵan. Eń dáslep qaraqalpaq filologiyasında "frazeologiya" termini belgili folklorist, qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpelerin jıynawshılardıń biri, professor Q. Ayımbetov tárepinen qollanılǵan. Qaraqalpaq tiliniń leksikasın arnawlı izertlegen ilimpaz E. Berdimuratov "Házirgi zaman qaraqalpaq tiliniń leksikologiyası" miynetinde frazeologizmlerdiń tiykarǵı belgilerin, semantikalıq birigiwshiligi, qurılısı, tariyxıy shıǵısı, ekspressivlik-stillik ayırıqshalıqları hám qollanılıw órisi boyınsha túrlerin keń túrde tallaw jasaǵan. Sonday-aq onıń "Ádebiy tildiń funkcionallıq stilleriniń rawajlanıwı menen qaraqalpaq leksikasınıń rawajlanıwı" miynetinde frazeologizmlerdiń kórkem shıǵarmalar tilinde súwretlew quralı xızmetinde qollanılıwı qarastırılǵan. Qaraqalpaq til biliminiń tariyxında frazeologiya máselelerin óz aldına arnawlı izertlew boyınsha dáslepki miynetlerdiń biri S. Naurızbaeva tárepinen jazıldı. Ol frazeologizmlerdiń söz shaqaplarına qatnasına itibar qarattı. 1967-jılı Moskvada "Qaraqalpaq tilindegi atawısh frazeologiyalıq birliklerdiń tipleri hám olardıń qaraqalpaqsha-russha sözlükte beriliwi" degen temada kandidatlıq dissertaciya jaqladı hám monografiyasın baspada járiyaladı. J. Eshbaev qaraqalpaq tiliniń qısqasha frazeologiyalıq sózligin, al T. Djumamuratov bolsa mektep oqıwshılarına arnalǵan russha-qaraqalpaqsha frazeologiyalıq sözlük dúzdi. Bul dáwirdegi atı atalǵan tilshi ilimpazlar frazeologiyalıq birliklerdi toplaw, onıń sementikalıq ózgesheliklerin anıqlaw hám sözlükler dúziw menen shuǵıllanǵan. Sonday-aq olar qaraqalpaq tilindegi frazeologizmlerdi leksikologiya quramında arnawlı izertlep qoymastan, onıń óz aldına bir taraw sıpatında úyreniliwi kerekligi haqqındaǵı dáslepki ilimiy kózqaraslardı ilgeri súrgen.

XXI ásirdegi izertlewler. Bul dáwirge kelip qaraqalpaq tiliniń frazeologiyasını izertlew jańa basqıshqa kóterildi. Atap aytqanda 2000-jılı Nókiste G. Aynazarova "Qaraqalpaq tilindegi simmetriyalı eki komponentli frazeologizmler" degen temada kandidatlıq dissertaciya jumısın tabıslı jaqladı. Onıń miyneti eki komponentli frazeologizmlerdiń leksika-semantikalıq hám stillik ózgesheliklerine arnaldı. B. Yusupova tárepinen járiyalanǵan oqıw qollanbada qaraqalpaq frazeologiyası úlken ózgeshelikleri menen ajralıp turatuǵının hám bul tarawdıń óz aldına bir pán sıpatında úyreniliwi kerekligi, semantikalıq jaqtan birigiwshiligi hám söz shaqaplarına qatnası, onıń etimologiyası, stillik ózgeshelikleri, qosımsha retinde adam dene músheleriniń atamalarına baylanıslı frazeologizmlerdiń dizimi berilgen. I. Yusupov shıǵarmaları tilindegi frazeologizmler G. Allambergenova tárepinen arnawlı úyrenildi. Q. Paxratdinov hám Q. Bekniyazovlar tárepinen dúzilgen "Qaraqalpaq tilindegi frazeologizmler" dep atalǵan sözlükte bolsa, xalıqtıń arasında keń tarqalǵan, kórkem ádebiyatlarda, baspasózde qollanılauǵın 7500 ge jaqın frazeologizmlerdiń álipbe tártibinde

variantlari, sinonimlari, antonimlari berilgen[9]. Sonday-aq A.Pirniyazova tárepinen "Qaraqalpaq tili frazeologiyalıq sisteması hám onıń stilistikalıq imkaniyatları" atlı monografiyası hám M.Nızanov shıǵarmaları tiliniń frazeologiyalıq sózligi dúzildi hám baspadan shıqtı.XXI ásirdegi ilimiy izertlewlerde tek frazeologiyalıq birliklerdiń mánisin túsiniwge ǵana emes, olardıń basqa túrkiy tillerdegi ekvivalentlerin sonday-aq uqsaslıq táreplerin salıstırmalı úyreniwge kóbirek itibar berilmekte.

Ulıwmalastırıp aytqanda, túrk hám qaraqalpaq tilleriniń frazeologiyasınıń salıstırmalı úyreniliwi zamanagóy lingvistika, mádeniy antropologiya hám milliy miyrastı saqlaw sıyaqlı tarawlar ushın áhmiyetli bir izertlew jónelisi bolıp xizmet etedi. Frazeologiyalıq birlikler – tildiń mádeniy baylıǵı, xalıqtıń tariyxıy tájriybesi hám dúnya qarasın sáwlelendiriwshi lingvomádeniy birlikler. Bul eki til de túrkiy tiller toparına kiriwine qaramastan olardıń frazeologiyalıq sistemaları hár qıylı tariyxıy, geografiyalıq hám mádeniy ortalıqlarda rawajlanǵanlıǵı sebepli ózine tán ózgesheliklerge iye. Al biz olardıń frazeologiyalıq birliklerin salıstırmalı úyreniw arqalı birinshi gezekte, túrkiy xalıqlardıń mádeniy jaqınlıǵın hám ayırmashılıqların anıqlaw imkaniyatına iye bolamız. Ekinshi tárepten bolsa, bunday salıstırmalı analizler túrkiy tillerdiń tipologiyalıq uqsaslıqların hám ayırmashılıqların ele de tereń úyreniwge hám olardıń tariyxıy evolyuciyasınıń rekonstrukciya qılıw ushın tiykar bolıwı múmkin. Sonday-aq frazeologiyalıq birliklerdiń semantikalıq analizi arqalı eski túrkiy tillerdegi sózlerdiń mánileriniń ózgeriwi hám mádeniy migraciya jolları haqqında maǵlıwmatlar alıw imkaniyatı payda boladı. Úshinshiden, basqa túrkiy tillerge salıstırǵanda az izertlengen hám keń tarqalmaǵan frazeologiyalıq birliklerdi hújjetlestiriw, global kólemde lingvistikalıq baylıqlardı saqlawǵa xizmet etedi. Zamanagóy dúnyada kúsheyip baratırǵan globalizaciya tendenciyları milliy tillerdiń ózine tán ózgesheliklerin joǵaltıw qáwipin keltirip shıǵarmaqta. Sol sebepli qaraqalpaq frazeologiyasınıń túrk tilindegi uqsas birlikler menen salıstırıp arqalı onıń lingvistikalıq mánilerin sistemlestiriw hám sózlikler dúziw zárúrligi júzege kelmekte. Bul sıyaqlı ilimiy izertlewler bolsa qaraqalpaq tiliniń túrkiy tiller arasındaǵı ornın saqlap qalıwǵa háttteki onıń basqa tiller tárepinen salıstırmalı izertleniwine de xizmet etedi.

Ádebiyatlar

1. Айназарова Г. Қарақалпақ тилинде теңлес еки компонентли фразеологизмлер. – Нөкис: 2005.Б.117
2. Айымбетов Қ. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1977.Б.223
3. Бердимуратов Е. Әдебий тилдиң функционаллық стиллериниң раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы. - Нөкис: «Қарақалпақстан», 1973.Б.310
4. Бердимуратов Е. Хэзирги қарақалпақ тили. Лексикология. – Нөкис: 1994.
5. Виноградов В.В. Русский язык:Грамматическое учение о слове. Москва, 1972.
6. Джумамуратов Т. Русско-каракалпакский фразеологический словарь для школьников. «Каракалпакстан», 1985.
7. Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилинң қысқаша фразеологиялық сөзлиги. Нөкис: «Қарақалпақстан», 1985.
8. Наурызбаева С. Типы именных фразеологических единиц каракалпакского языка и их отражение в каракалпакско-русском словаре. Автореф. дисс... канд.филол.наук. – Москва: 1967.
9. Пахратдинов Қ., Бекниязов Қ. Қарақалпақ тилиндеги фразеологизмлер Нөкис: «Билим», 2012.

10. Yusupova B. Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyası. – Toshkent: «Tafakkur qanoti»,2014.Б.241.

INNOVATIVE
ACADEMY